

Gjennom en felles reminisensopplevelse var det som en «nerve» mellom den frivillige og beboeren traff begge og gav en «vinn-vinn» situasjon, hvor opplevelsen av å både få og gi oppstod. Dette øyeblikket, reminisensøyeblikket, er av vesentlig betydning for å forklare hva som motiverer til refleksiv frivillighet på livsgledehem.

Demens er en av de største globale utfordringene verden står ovenfor. I Norge alene er 101.000 personer rammet, og antallet vil mer enn fordobles i løpet av de neste 30 årene.

Demensplan 2025 fremhever at personsentrert omsorg skal vektlegges. Dette betyr at primærbehov (medisinering, ernæring og stell) skal likestilles med sekundærbehov (kulturelle, sosiale og åndelige behov).

Frivillighet er et politisk satsningsområde og en av «nøkklene» for at sekundærbehovene blir ivaretatt på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Innovasjonsmodellen for økt frivillighet omhandler hvordan personsentrert frivillighet kan gi økt livsglede og motivasjon for refleksive frivillige på livsgledehem slik at man kan rekruttere og ikke minst beholde dem.

Ved å arbeide systematisk i forhold til de refleksive frivillige og beboere med utgangspunkt i deres ønsker og interesser kan man legge til rette for reminisensøyeblikk.

Et reminisensøyeblikk oppstår når man gjennom en felles reminisensopplevelse, basert på like interesser, opplever at det oppstår øyeblikk hvor det dannes en «nerve» mellom personen med demens og den refleksive frivillige. Denne gjensidigheten vil bidra til økt livskvalitet både for de refleksive frivillige og for beboerne på livsgledehem. På denne måten kan frivillighet forplante seg, spire og blomstre.

Nøkkelord:

Reminisensøyeblikk, innovasjonsmodellen for økt frivillighet, refleksiv frivillighet, livsgledehem, personsentrert frivillighet

Innovasjonsmodell for økt frivillighet

